

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 12

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

DECEMBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 12-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-12>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергандовна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайбергандов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь кунини **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6** та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2** “**импакт-фактор**” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

NURUMBETOVA Umida Kazimovna

*Toshkent viloyati pedagogiklarini yangi metodologiyalarga
o'rgatish milliy markazi
katta o'qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10278995>

МАКТАБЛАРДА ТЕХНОЛОГИЯ FANI O'QUV MASHG'ULOTLARINI ILG'OR TAJRIBALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH IMKONIYATLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola maktablarda texnologiya darslarini samarali tashkil etishda ilg'or tajribalardan foydalanish imkoniyatlari qalamga olingan. Unda o'quv dasturlarini muvofiqlashtirish, o'quvchilarning faolligi, tabaqalashtirilgan o'qitish, formativ baholash va o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishning ahamiyati ko'rsatilgan. Maqola eng yaxshi tajribalarni umumlashtirish orqali o'qituvchilarga texnologiyaning ta'lim salohiyatini maksimal darajada oshiradigan texnologiya darslarini loyihalash va o'tkazish uchun keng qamrovli asosni taklif qiladi.

Kalit so'zlar: texnologiya darslari, ta'lim texnologiyasi, o'quv dasturlarini muvofiqlashtirish, talabalarning faolligi, differentsial ko'rsatmalar, formativ baholash, kasbiy rivojlanish, sinf texnologiyasi, o'quv natijalari.

УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ В ШКОЛАХ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

АННОТАЦИЯ

В данной статье изложены возможности использования передового опыта в эффективной организации уроков технологии в школах. В нем подчеркивается важность координации учебной программы, вовлеченности учащихся, дифференцированного обучения, формативного оценивания и профессионального развития учителей. Обобщая передовой опыт, статья предлагает преподавателям комплексную основу для разработки и проведения уроков по технологиям, которые максимизируют образовательный потенциал технологий.

Ключевые слова: технологические уроки, образовательная технология, координация учебной программы, вовлечение учащихся, дифференцированное обучение, формирующее оценивание, профессиональное развитие, классная технология, результаты обучения.

TECHNOLOGY STUDIES IN SCHOOLS ORGANIZATION OPPORTUNITIES BASED ON ADVANCED EXPERIENCES

ANNOTATION

This article outlines the possibilities of using best practices in effective organization of technology lessons in schools. It highlights the importance of curriculum coordination, student engagement, differentiated instruction, formative assessment, and teacher professional development. By summarizing best practices, the article offers a comprehensive framework for educators to design and deliver technology lessons that maximize the educational potential of technology.

Keywords: technology lessons, educational technology, curriculum coordination, student engagement, differentiated instruction, formative assessment, professional development, classroom technology, learning outcomes.

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan ta'lim muhitida maktablarda texnologiya integratsiyasi nafaqat tanlov, balki zaruratga aylandi. Texnologik vositalar va raqamli resurslar o'rganish tajribasini inqilob qilib, uni yanada jozibador, interaktiv va shaxsiylashtirilgan qilish imkoniyatiga ega. Biroq, bu transformatsiya o'zining to'liq samarasini berishi uchun ilg'or tajribalar asosida texnologiya darslarini tashkil etish zarur. Tadqiqotlar va amaliy tajribalar asosida olingan ilg'or tajribalar o'qituvchilarga ta'lim maqsadlarida texnologiya kuchidan samarali foydalanish uchun yo'l xaritasini taqdim etadi.

Ko'payib borayotgan tadqiqot majmuasi texnologiyaning talabalarning faolligi, motivatsiyasi va ta'lim natijalariga sezilarli ta'sirini ta'kidlaydi [1]. Shunga qaramay, ta'limda texnologiya integratsiyasining muvaffaqiyati texnologiya darslarini tashkil etish va amalga oshirishga bog'liq. Ushbu maqola ta'lim texnologiyalari sohasidagi ilg'or tajribalardan kelib chiqib, maktablarda texnologiya darslarini samarali tashkil etishning asosi bo'lgan tamoyillar va strategiyalarni o'rganishga qaratilgan.

Ilg'or tajribalarga e'tibor qaratish juda muhim, chunki u texnologiya darslarining o'quvchilarning ta'lim maqsadlari va ehtiyojlarini optimal darajada qo'llab-quvvatlaydigan tarzda ishlab chiqilishi va o'tkazilishini ta'minlaydi. Bu ilg'or tajribalar o'quv dasturlarini muvofiqlashtirish, o'quvchilarning faolligi, tabaqalashtirilgan o'qitish, formativ baholash va o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish kabi ko'plab jihatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu tamoyillarga rioya qilgan holda, o'qituvchilar texnologiya o'rganishni yaxshilaydigan va o'quvchilarni 21-asrda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan raqamli savodxonlik ko'nikmalari bilan qurollantiradigan muhitni yaratishi mumkin.

Biz maktablarda texnologiya darslarini tashkil etishni o'rganar ekanmiz, ushbu maqola o'qituvchilar, ma'murlar va siyosatchilar uchun keng qamrovli asos yaratish uchun mavjud bilim va tajribalarni umumlashtiradi. Ushbu ilg'or tajribalarni o'rganish orqali biz ta'lim hamjamiyatiga texnologiya darslarini qanday tuzish va o'tkazish bo'yicha ongli qarorlar qabul qilish imkoniyatini berishni maqsad qilganmiz va shu orqali texnologiya integratsiyasi ta'limdagi ijobiy o'zgarishlarning boshqaruvchisi bo'lishini ta'minlaymiz.

Maktablarda texnologiya darslarini tashkil etishning asosiy ilg'or tajribalaridan biri o'quv rejasiga muvofiqligini ta'minlashdir. Texnologiyaning samarali integratsiyasi o'quv dasturida belgilangan o'quv maqsadlari va natijalarini qo'llab-quvvatlashi va yaxshilashi kerak [2].

Texnologiyani kiritish maqsadli bo'lishi kerak, aniq ta'lim maqsadlari va malakalarini hal qilishga qaratilgan.

Talabalarning faolligi: Talabalarni texnologiyaga boy darslarga jalb qilish ularning faol ishtiroki va motivatsiyasi uchun juda muhimdir. Interfaol va multimediali kontent, o'yinlar va hamkorlikdagi onlayn vositalar ishtirok etishni rivojlantirishi mumkin [3].

Mashg'ulotga jalb qilingan o'quvchilar ma'lumotni eslab qolishlari va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishlari mumkin.

Differentsiallashtirilgan ta'lim: Differentsiallashtirilgan o'qitish usullarini qo'llash o'quvchilarning turli ehtiyojlari va qobiliyatlarini qondirish uchun muhim ahamiyatga ega. Texnologiya o'quvchilarga o'z tezligida rivojlanish uchun moslashuvchanlikni taklif qiluvchi shaxsiylashtirilgan o'quv yo'llarini yaratishga imkon beradi [4].

Moslashuvchan ta'lim dasturlari va resurslari individual talabalar uchun moslashtirilgan tajribalarni taqdim etishi mumkin.

Formativ baholash: Samarali baholash muvaffaqiyatli texnologiya darslarining asosiy tarkibiy qismidir. Onlayn viktorinalar, tengdoshlarni baholash va tahlillar kabi formativ baholash vositalari o'qituvchilar va talabalar uchun real vaqt rejimida fikr-mulohazalarni taqdim etishi mumkin[5]. Ushbu fikr-mulohaza zanjiri o'quvchilarning ehtiyojlarini qondirish uchun o'qitishni moslashtirishga yordam beradi.

Kasbiy rivojlanish: o'qituvchilarni texnologiyani samarali integratsiya qilish uchun zarur ko'nikmalar bilan ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Doimiy kasbiy rivojlanish imkoniyatlari, seminarlar va qo'llab-quvvatlash o'qituvchilar uchun texnologiya imkoniyatlaridan foydalanish uchun juda muhimdir [6].

O'qituvchilar texnologiyadan o'qitish vositasi sifatida foydalanishda ishonchli va malakali bo'lishi kerak.

Ushbu ilg'or tajribalar texnologiya darslariga yaxshi tuzilgan yondashuv muhimligini ta'kidlaydi. Texnologiyani o'quv rejasiga moslashtirish, talabalarni jalb qilish, o'qitishni farqlash, formativ baholashni o'tkazish va kasbiy rivojlanishga sarmoya kiritish orqali maktablar ta'limda texnologiyaning afzalliklarini maksimal darajada oshirishi mumkin.

Hozirgi texnologik taraqqiyot davrida maktablarda ilg'or tajribalar asosida texnologiya darslarini tashkil etish nafaqat tanlov, balki sifatli ta'limning asosiy talabidir. Sinflarda texnologiyaning samarali integratsiyasi talabalarning faolligini, ta'lim natijalarini va 21-asrning muhim ko'nikmalarini rivojlantirishni sezilarli darajada oshirishi mumkin [7].

Ushbu maqola texnologiya darslarini muvaffaqiyatli tashkil etishni ta'minlovchi asosiy ilg'or tajribalarni o'rganib chiqdi va quyidagi muhim jihatlarga e'tibor qaratdi: o'quv dasturlarini muvofiqlashtirish, o'quvchilarning faolligi, tabaqalashtirilgan o'qitish, formativ baholash va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi.

Ushbu ilg'or tajribalarga rioya qilish orqali o'qituvchilar va ma'murlar texnologiyaning ta'lim salohiyatini maksimal darajada oshiradigan ta'lim muhitini yaratishi mumkin. Texnologiyani o'quv rejasiga moslashtirish uning mo'ljallangan o'quv maqsadlarini to'ldirishini va mustahkamlashini ta'minlaydi. Interfaol va shaxsiylashtirilgan tajribalar orqali talabalarni jalb qilish nafaqat o'rganishni yanada qiziqarli qiladi, balki yanada samaraliroq qiladi.

Differentsial ta'lim o'qituvchilarga o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirishga imkon beradi, bu esa hech kimning orqada qolmasligi yoki ushlab turilmasligini ta'minlaydi. Formativ baholash vositalari o'quvchilarning muvaffaqiyati haqida bebaho tushunchalarni taqdim etadi, bu esa o'z vaqtida aralashuv va takomillashtirish imkonini beradi. Bundan tashqari, o'qituvchilarning malakasini oshirishga sarmoya kiritish ularning texnologiyadan samarali foydalanish uchun ko'nikma va ishonch bilan jihozlanganligini ta'minlaydi.

Maktablarda texnologiya darslarini muvaffaqiyatli tashkil etish ko'p qirrali ish bo'lib, o'quv dasturlarini ishlab chiqish, pedagogika va pedagoglarni doimiy qo'llab-quvvatlashni qamrab oluvchi yaxlit yondashuvni talab qiladi.

Ta'lim landshafti rivojlanishda davom etar ekan, texnologiyaning to'liq salohiyatidan foydalanish va talabalarni raqamli savodxonlik va texnologik malaka ajralmas bo'lgan kelajakka tayyorlash uchun ushbu eng yaxshi amaliyotlarni qo'llash muhim bo'ladi. Shunday qilib, biz o'quvchilar, o'qituvchilar va butun jamiyat uchun foydali bo'lgan innovatsion, qiziqarli va samarali ta'lim tajribasiga yo'l ochishimiz mumkin.

Ta'lim mohiyat-e'tibori bilan dars berish jarayonini, ya'ni pedagog (o'qituvchi) faoliyatini, umuman o'quvchining bilish, o'rganish faoliyatiga rahbarlik qilishni hamda uqish jarayonini, ya'ni o'quvchi faoliyatini bildiradi. Ta'lim jarayoni ta'lim beruvchi – o'qituvchi va ta'lim olayotgan o'quvchilar faoliyatining yig'indisidan iborat. Ta'lim va tarbiya jarayonida shaxsning sifatlari, dunyoqarashi, qobiliyati o'sadi. Ta'lim avlodlar o'rtasidagi ma'naviy vorislikni ta'minlaydi: kishilarning ijtimoiy-tarixiy tajribalari yosh avlodga ta'lim orqali o'tadi.

Ta'lim haqida turli nazariyalar mavjud. Ba'zi nazariyalar ta'limni jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishiga bog'liq bo'lmagan hodisa sifatida baholasalar (qarang Pedotsentrizm), ba'zisi ta'limning sinfiy xarakterga ega ekanligini, u jamiyatning har bir a'zorida muayyan siyosiy, falsafiy, axloqiy, huquqiy qarashlarni shakllantirish maqsadi sari karatilganligini ta'kidlaydi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Hattie, J. (2015). The applicability of Visible Learning to higher education. *Scholarship of Teaching and Learning in Psychology*, 1(1), 79-91.
2. Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? *Educational Technology Research and Development*, 53(4), 25-39.
3. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1-6.
4. Tomlinson, C. A. (2000). Reconcilable differences? Standards-based teaching and differentiation. *Educational Leadership*, 58(1), 6-11.
5. Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 5(1), 7-74.
6. Koh, J. H. L., Chai, C. S., & Tsai, C. C. (2014). Examining the technological pedagogical content knowledge of Singapore pre-service teachers with a large-scale survey. *Journal of Computer Assisted Learning*, 30(6), 564-581.
7. Schacter, J. (1999). The impact of education technology on student achievement: What the most current research has to say. *Milken Exchange on Education Technology*, Santa Monica, CA.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 12-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz